

ГРАФЕН И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Т.Т. Рахмонов¹⁾, Ш. Х. Камилов²⁾

¹⁾. Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, к.ф-м.н.
доцент.

²⁾. Национальный Университет, к. ф-м.н. доцент.

Аннотация. В статье кратко приведены сведения о возможностях использования графена и его модификаций в установках нового поколения преобразователей солнечной энергии. При этом анализированы физико-технические и химические свойства модификаций графена.

Ключевые слова. Возобновляемая энергия, графен, батарея, термопреобразователи, конденсатор, суперконденсаторы.

1. Введение. Все большее число специалистов приходит к пониманию, что у традиционной энергетики на основе ископаемого топлива (нефть, газ, уголь и т.п.) нет будущего. Альтернативой является только возобновляемая, или чистая энергия: ветровая, солнечная, геотермальная, энергия морских приливов и отливов и т.д. И среди них важнейшей является солнечная энергия в силу своей нескончаемости и того, что все остальные виды энергии являются производными солнечной.

По разным оценкам, доля солнечной генерации в общей генерации энергии за счет всех источников будет составлять до 20% к 2050 г. и до 60% к 2100 г. При этом солнечная энергия может преобразовываться как непосредственно в электрическую за счет солнечных элементов, так и использоваться опосредственно в приборах фотовольтаики, фотоэлектрохимии, фотокаталитической обработки воды, фотохимической очистки воды и газов. Важно уметь не только производить энергию, но и хранить ее.

2. Использование графена в солнечной энергетике.

К перспективным направлениям применения графена можно отнести солнечные и топливные элементы, литийионные батареи, мембраны для

очистки воды и воздуха, различные датчики и другие (рис. 1). Начнем с энергетики.

Рисунок 1. Возможные применения графена

Солнечные элементы, батареи, суперконденсаторы, водородные элементы, топливные элементы, нагревательные панели на гибкой подложке - все это области применения графена в энергетике.

Увеличение коэффициента теплопередачи за счет конвекции охлаждающих жидкостей, например, для ветровых преобразователей энергии, является важной задачей и решается путем добавки наночастиц в теплоноситель [1]. В этой работе представлены результаты влияния на увеличение теплопередачи различных добавок в охлаждающие жидкости: наночастиц металлов и их окислов, графена и его производных. В качестве охлаждающей жидкости была выбрана смесь этиленгликоля с водой (50/50) Navoline XLC с различными добавками, в частности, с графеном (его теплопроводность 5000 Вт/м*К).

Добавки графена (0,25%; 0,5%; 0,75% и 1% по весу) при турбулентном течении жидкости улучшают теплопередачу на 13-160%. Эффект обнаружен для частиц размерами менее 10 нм, пропорционален температуре и расходу и обратно пропорционален вязкости жидкости и потере давления. Графен благодаря большой площади поверхности, высокой электропроводности и устойчивости к воде и кислороду может стать основой для следующего поколения прозрачных электродов для приложений фотовольтаики [2]. Традиционные электроды из оксидов металлов типа оксидов индия и олова (ITO) или оксид олова и фтора (FTO) имеют ряд существенных недостатков, так, например, индий менее распространен, он хрупок при использовании гибких подложек, проявляет слабую химическую стойкость к кислотам и щелочам и обладает слабой прозрачностью в ближней инфракрасной области.

Графен сам не поглощает свет, но его добавка в электроды позволяет увеличить электропроводность и создает электрическое поле внутри поглотителя. К тому же он не токсичен, не относится к редкоземельным элементам и сохраняет высокие характеристики на гибких подложках (рис. 2). Так, например, солнечные элементы на основе графенового покрытия показали хорошие результаты: высокую электропроводность, прозрачность в 70% для излучения (1000-3000 нм), генерацию напряжения в 0,7 В и плотность тока 1,01 мА/см² при КПД 0,26%. Низкий КПД объясняется некачественным покрытием из графена и малой площадью покрытия, то есть технологическими проблемами.

Спрос на солнечные панели нового поколения стремительно увеличится, если будут предложены гибкие солнечные панели с более дешевыми графеновыми электродами. Перспективные планы оснащения жителей штата Нью-Йорк пятикиловаттными солнечными панелями на основе кремниевых ячеек, которые можно размещать на крышах домов, предполагали использование около 5 миллион таких дорогих панелей к 2030 году.

Рисунок 2. Зависимость чувствительности фотопроводника R на основе PbS QD и графена на гибкой подложке (a) до и после 1000 сгибаний от напряжения V . b) Зависимость чувствительности фотопроводника R от освещенности E до и после серии тестов на изгиб.

А полная потребность в мощности от солнечных панелей, включая государственные и коммерческие структуры, составит, по оценке, 116 гВт к 2030 г. Очевидно, что использование графена в солнечных панелях не только снизит стоимость панелей, но и повысит КПД преобразования световой энергии в электричество и откроет огромный рынок для нового поколения солнечных панелей.

В настоящее время компания First Solar (USA), крупнейший поставщик солнечных панелей на основе CdTe, работает над проектом постройки в Монголии солнечной фермы мощностью 2 гВт на площади в 25 кв. миль,

которая будет частью производственной структуры, генерирующей энергию из возобновляемых источников общей мощностью в 11,9 гВт. При этом на долю солнечных преобразователей придется 3,9 гВт, солнечных нагревателей 0,72 гВт и ветровых преобразователей 6,95 гВт.

В ряде публикаций описаны работы по использованию электродов с графеном в комбинации с различными поглотителями солнечного света. Так, в [3] авторы пытались более эффективно использовать красную область солнечного спектра, применяя специально приготовленный коллоидный материал TiO_2 с пиком поглощения на длине волны 388 нм. Традиционный прозрачный электрод из TiO_2 с покрытием на основе оксидов индия и олова (ITO) был заменен на графеновый прозрачный электрод, что показало почти трехкратное повышение напряжения при облучении и увеличение эффективности до 15,9%. Ячейки на основе кремния с графеном и дополнительно с антиотражающим покрытием TiO_2 являются более эффективными по сравнению со стандартными решениями на основе аморфного кремния (рис. 3).

Рисунок 3. Зависимость плотности тока (mA/cm^2) от напряжения (В) для трех типов кремниевых ячеек с графеном при одинаковом облучении: G-Si - прозрачный графеновый электрод без легирования; HNO_3 doping - графеновый электрод, легированный HNO_3 ; $\text{TiO}_2/\text{HNO}_3$ - графеновый электрод, легированный HNO_3 и покрытый антиотражающим слоем TiO_2 , с эффективностью преобразования 14,5%.

Термопреобразователи. Почти половина генерируемой энергии на планете теряется в виде ненужного тепла. Для его использования можно применять термопреобразователи (ТП), которые генерируют электричество за счет градиента температур, они же могут работать в связке с солнечными элементами-концентраторами для использования инфракрасного диапазона солнечного спектра. Термоэмиссия основана на явлении Зеебека (перераспределении зарядов за счет перепада температуры между двумя электродами разной проводимости и появлении напряжения между ними), возможен и обратный эффект - выделение тепла при подаче напряжения между такими электродами (эффект Пельтье), рис. 4. Для повышения эффективности ТП необходимо использовать материалы с высоким рассеянием энергии на фононах и с низкой теплопроводностью (стекло) и с малым рассеянием на электронах с высокой электропроводностью (кристалл). Традиционными материалами для ТП были сплавы Bi-Te, Pb-Te, Se-Te, Bi-Sb. В настоящее время найдены комбинации графена, графеновых лент, легированных изотопом C_{13} , которые имеют меньшую теплопроводность (на два порядка) и успешно используются в качестве электродов ТП.

Рисунок 4. Схема термопреобразователя.

Батареи. До настоящего времени в популярных литий-ионных батареях в качестве анода используется графит, однако требования увеличения удельной плотности энергии и устойчивости системы привлекли внимание к графену. Это связано прежде всего с высокой стабильностью материала, его большой развитой поверхностью, более высокой электропроводностью в сравнении с графитом [4]. В дополнении к указанному графен в виде композитного анода ($\text{SnO}_2/\text{графен}$) предотвращает разделение наночастиц, может увеличить электронную и ионную емкость, снижает количество активного вещества и улучшает механическую прочность при циклах заряда-разряда батареи. Наиболее интересным представляется использование композита на основе LiMn_2O_4 с графеном в качестве электрода, поскольку повышается энергоемкость батареи, улучшаются электрохимические свойства и стабильность батареи в широком диапазоне напряжений.

Как результат реальная емкость батареи с использованием композитов с графеном в качестве электродов почти достигает теоретического предела: 170 $\text{mA}\cdot\text{час}/\text{г}$ для катода LiFePO_4 с графеном и 900 $\text{mA}\cdot\text{час}/\text{г}$ для анода Mn_3O_4 с графеном. Перспективные композиты на основе V_2O_5 с графеном сохраняют высокую устойчивую емкость после серии циклов разряд-заряд (230 $\text{mA}\cdot\text{час}/\text{г}$ после 200 циклов и 203 $\text{mA}\cdot\text{час}/\text{г}$ после 2000 циклов) [5].

Суперконденсаторы (SC), или Ультраконденсаторы. SC рассматриваются как один из самых многообещающих электрохимических устройств для хранения энергии благодаря высокой скорости цикла разряд/заряд, длительному времени жизни и высокой плотности энергии [6]. Различают два типа SC: электрические двухслойные SC (EDLCs) и псевдоконденсаторы (используют реакции Фарадея в электродах - окислительно-восстановительные реакции), процессы интеркалирования и электросорбции. Производительность SC в значительной мере определяется емкостью электродов, способных запасать и отдавать энергию, а сама емкость — материалом электродов и их размерами, а также используемым электролитом. От концентрации ионов в электролите и потенциала зависит плотность

энергии, а от электропроводности электролита — удельная мощность. Обычно рассматривают три типа электролитов: на водной основе (Na_2SO_4 , KOH , H_2SO_4 , KCl), органические (TEABF_4) и жидкие ионные (bmimPF_6). В первые два типа часто добавляют соли для увеличения концентрации ионов, а также для предотвращения замерзания или испарения электролита, при этом соль не выпадает в осадок. В ионные жидкости в качестве электролита добавляют растворитель для уменьшения вязкости и повышения электропроводности (например, 25% ацетонитрила). Электролиты на основе ионных жидкостей обладают высокой температурной стабильностью, хорошей электропроводностью, высоким электрическим потенциалом и устойчивостью к циклической работе. Кроме того, они препятствуют образованию конгломератов из листов графена.

EDLC — электрический двухслойный конденсатор (образуется между электродом и электролитом)

Рисунок 5. Схема работы суперконденсатора.

Типичный SC представляет собой систему из двух электродов, разделенных пористой перегородкой в среде электролита (рис. 5). При приложении внешнего напряжения к электродам происходит перераспределение зарядов и создается внутреннее электрическое поле, то есть происходит сохранение энергии. Количество запасенной энергии определяется как

$$E = 1/2 CV^2,$$

где C - емкость, которая определяется как $C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S/D$, S - площадь электрода, D - расстояние между электродами, ϵ_0 , ϵ_r - диэлектрические константы без изолирующей среды и для среды между электродами.

Очевидно, что для увеличения запасенной энергии необходимо увеличивать площадь электрода и уменьшать расстояние между электродами. Графен в виде добавки в пористый композитный материал (размер пор $<0,7$ нм) идеально подходит для этой цели, поскольку имеет самую большую удельную поверхность и улучшает электропроводность материала электрода. При этом пористость является определяющим фактором в увеличении емкости SC . Для сохранения большой удельной поверхности необходимо предотвращать объединение в одно целое отдельных слоев графена, для этого используют графеновые нанотрубки (GNT) (рис. 6). Комбинация в электроде листов графена и графеновых нанотрубок приводит к появлению электроактивации - явлению, при котором листы графена имеют лучшие условия для размещения ионов электролита.

Рисунок 6. Слои графена, которые агрегируются за счет сил Ван-дер-Ваальса (a); графеновые нанотрубки между слоями графена являются разделителями и связывают слои графена между собой (b).

В работе [7] предложен способ приготовления водной дисперсии гидрофобного активированного графена (a-rGO) (графен + углеродные нанотрубки в качестве связующего) с концентрацией до 20 мг/мл. Процедура состоит из трех этапов:

1. Углеродные гидрофобные нанотрубки (CNT) вместе с гидрофильным оксидом графена смешивают в воде.

2. Для стабилизации смеси и получения нужного реологического состава добавляют мелкодисперсный кремнезем и перемешивают.

3. В полученную дисперсию добавляют нужное количество оксида графена или активированного оксида графена и еще раз перемешивают.

3. Заключение. Таким образом в статье кратко анализированы и приведены сведения об использовании графена в солнечной энергетике. При этом кратко отмечены физико-технические и химические особенности графена и его модификации при использовании в различных термопреобразователях, батареях, суперконденсаторах и ультраконденсаторах применяемых в современных установках солнечной энергетике с целью повышения их эффективности.

Литература

1. Experimental Convection Heat Transfer Analysis of a Nano-Enhanced Industrial Coolant E. Álvarez-Regueiro, J. Vallejo, J. Fernández-Seara, J. Fernández, L. Lugo, *Nanomaterials* 2019, 9, 267.

2. P. Dong, et al., Graphene on metal grids as the transparent conductive material for dye sensitized solar cell, *J. Phys. Chem. C* 118 (2014) 25863–25868.

3. Wang X, Zhi L, Mullen K (2008) *Nano Lett* 8:323.

4. M.D. Bhatt, C. O'Dwyer, Recent progress in theoretical and computational investigations of Li-ion battery materials and electrolytes, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 17 (2015) 4799–4844.

5. J. Liu, et al., Three-dimensional Graphene-based nanocomposites for high energy density Li-ion batteries, *J. Mater.* (2017).

6. G. Wu, et al., High-performance supercapacitors based on electrochemical-induced vertical-aligned carbon nanotubes and polyaniline nanocomposite electrodes, *Sci. Rep.* 7 (2017) 43676.

7. Aqueous Activated Graphene Dispersions for Deposition of High-Surface Area Supercapacitor Electrodes Vasyly Skrypnychuk, Nicolas Boulanger, Andreas Nordenström, and Alexandr Talyzin* *J. Phys. Chem. Lett.* 2020, 11, 3032–3038.